

Memória, poder e modernidade em Loulé.

No topo da atual Avenida 25 de Abril, em Loulé, ergue-se um dos monumentos mais emblemáticos do Algarve do século XX: o Monumento ao Engenheiro Duarte Pacheco, inaugurado a 16 de novembro de 1953, exatamente dez anos após a morte do homenageado. Implantado numa zona de expansão urbana da cidade e articulado com o então projetado Parque Municipal, o monumento assume-se não apenas como homenagem individual, mas também como expressão simbólica de uma ideia de progresso e modernidade associada ao Estado Novo.

Duarte Pacheco (1900–1943), natural de Loulé, foi Ministro das Obras Públicas e Comunicações, destacando-se como uma das figuras mais influentes da política de infraestruturas do regime. A sua morte prematura, num acidente de viação, contribuiu para a construção de uma narrativa heroica em torno da sua figura, amplamente explorada pelo poder político da época.

O monumento resultou de um complexo processo institucional, envolvendo a Câmara Municipal de Loulé, a Direção dos Serviços de Melhoramentos Urbanos e a Direção-Geral dos Serviços Urbanos, sob coordenação direta do Ministério das Obras Públicas. Comparticipada pelo Estado e pelos municípios, a obra foi executada num prazo relativamente curto — cerca de 17 meses —, ficando concluída pouco antes da efeméride dos dez anos da morte do ministro.

Inicialmente, o arquiteto Cottinelli Telmo foi convidado a conceber o projeto, mas a sua morte em 1948 levou à passagem da

responsabilidade para Cristino da Silva (1896–1976), um dos arquitetos mais relevantes do Estado Novo, autor, entre outras obras, do Pavilhão de Honra e de Lisboa na Exposição do Mundo Português de 1940 e professor na Escola de Belas Artes de Lisboa.

Cristino da Silva concebeu um monumento de linguagem austera e simbólica, centrado numa coluna cilíndrica monumental, com cinco metros de diâmetro e dezassete metros de altura, esculpida em calcário. A opção por uma coluna incompleta, com aspeto fraturado e inacabado, funciona como poderosa alegoria plástica da vida e da obra abruptamente interrompidas de Duarte Pacheco.

Distribuídos ao longo do fuste da coluna encontram-se dezassete baixos-relevos, observáveis de cima para baixo, que representam os principais domínios da ação governativa do ministro: estradas, pontes, caminhos de ferro, aeroportos, portos, radiodifusão, urbanização, habitação, hospitais, abastecimento de águas, escolas, barragens hidroelétricas, estádios, monumentos nacionais e a Exposição do Mundo Português, entre outros. Este programa iconográfico transforma o monumento numa verdadeira síntese visual da política de obras públicas do Estado Novo.

Na face frontal da coluna, voltada para o eixo da praça, destaca-se um baixo-relevo em bronze com a efígie de Duarte Pacheco, da autoria do escultor Leopoldo de Almeida, uma das figuras centrais da escultura portuguesa do século XX. O retrato surge enquadrado por grandes folhas de oliveira

esculpidas na pedra — símbolo de glória e consagração — e acompanhado da inscrição: *AO ENGENHEIRO DUARTE PACHECO / MINISTRO DAS OBRAS PÚBLICAS / 1899-1943.*

O conjunto assenta numa ampla plataforma circular com cerca de 30 metros de diâmetro, enquadrada por um muro de suporte semi-circular com quatro metros de altura, dotado de dupla escadaria lateral. Este muro integra uma inscrição que sintetiza a retórica oficial do regime:

“Uma vida velozmente vivida e inteiramente consagrada”.

A referência explícita a Salazar, originalmente presente, foi eliminada em 1976, após o 25 de Abril, revelando as sucessivas camadas de leitura política que o monumento foi adquirindo ao longo do tempo.

Considerado por muitos como o monumento mais conhecido do Algarve, a par do D. Sebastião de João Cutileiro, o Monumento a Duarte Pacheco permanece como uma peça fundamental para compreender a relação entre arte, arquitetura, poder e memória no Portugal do século XX. Mais do que uma simples homenagem individual, trata-se de um documento material de uma época, das suas ambições, contradições e estratégias simbólicas.

Alvo de uma operação de limpeza e restauro no ano 2000, o monumento continua hoje a marcar a paisagem urbana de Loulé, desafiando o observador contemporâneo a refletir sobre a forma como o passado é monumentalizado e reinterpretado à luz do presente. ■

F.G.

